

PENGELOLAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI MENURUT PESERTA

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Volume 1, Nomor 3, Agustus 2019
DOI: 10.5281/zenodo.3732006

Neni Fitriani^{1*}, Wirdatul Aini¹

¹Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*nenyfitriani27@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya minat masyarakat untuk mengikuti kegiatan simpan pinjam, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya keikutsertaan masyarakat dari tahun ketahun dalam mengikuti simpan pinjam. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan populasi 50 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan metode claster random samplin, cara pengambilannya di tarik 50% dari jumlah populasi, jadi sampel diambil 50% dari 50 pengelola PNPM Mandiri menjadi 25 orang anggota PNPM Mandiri tersebut. Teknik pengumpulan data adalah angket dan alat pengumpulan data adalah quisioner. Analisis data menggunakan perhitungan persentase dan product moment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek perencanaan sangat baik, (2) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengorganisasian sangat baik, (3) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek penggerakan sangat baik, (4) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengawasan sangat baik, (5) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek penilaian sangat baik, (6) pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengembangan sangat baik, dimana r hasil lebih besar dari r tabel. Saran dalam penelitian ini; Kepada semua pihak yang terkait di dalam lembaga agar mempertahankan pengelolaan program sehingga keberhasilan lembaga bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari lembaga.

Kata Kunci: PNPM, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pembangunan partisipatif merupakan pendekatan pembangunan yang sesuai dengan hakikat otonomi daerah yang meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh berkembang dari masyarakat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh masyarakat dan hasilnya dinikmati oleh seluruh masyarakat (Sitonda, Razak, & Tuwu, 2018; Sumaryadi, 2005). Melalui program-program pembangunan partisipatif tersebut diharapkan semua elemen masyarakat dapat secara bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya

sendiri (Akbar, Suprpto, & Surati, 2018; Sigalingging & Warjio, 2014; Sihite & Zakaria, 2017; Susetiawan, Mulyono, & Roniardian, 2018).

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat pedesaan dan perkotaan yang diluncurkan oleh pemerintah pada tahun 2007 (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007). Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan lagi obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Fitriani & Rusli, 2013; Gazali & Kadir, 2013; Prihartini Budi Astuti, 2014).

Salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan non formal dalam hal pemberdayaan dimasyarakat adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Tim Pengendali PNPM Mandiri, 2007).

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan (Hutabarat & Sujianto, 2016; Jenawi, 2016; Prihartini Budi Astuti, 2014; Putra & Budhi, 2015). Sedangkan PNPM Mandiri Perkotaan merupakan kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan (Kolondam, Ruru, & Londa, 2015; Lopian & Mamentu, 2015; Nugroho & Santosa, 2013). Penelitian ini difokuskan pada program PNPM Mandiri Perkotaan yaitu Program Ekonomi Bergulir (PEB). Melalui program PEB ini pemerintah berupaya menarik partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan program perekonomian ini yang secara prioritas dibutuhkan oleh masyarakat setempat, serta memelihara kelangsungan program tersebut sehingga berkelanjutan (Paudi, 2015; Purnomo, 2013; Swedianti, 2011). Partisipasi masyarakat dianggap penting karena diduga memiliki hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program PNPM Mandiri Perkotaan, terutama Program Ekonomi Bergulir.

Pendidikan Luar Sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi perubahan suatu masyarakat. Menurut Faisal (2007) "Program luar sekolah bila disimak aneka ragam programnya, akan tampak tertuju kearah dua muara yaitu untuk pembelajaran kaum tertinggal sehingga terbebas dari ketidaktahuan dan untuk pembelajaran kaum tersingkir atau kaum miskin sehingga terbebas dari kemiskinan atau ketertinggalan". Peran dan fungsi Pendidikan Luar Sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk membangun gerakan pembelajaran atau pemberdayaan masyarakat untuk mendorong segera terciptanya transformasi sosial agar terciptanya keseimbangan pembangunan, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan tertinggal bisa teratasi (Sudarsono, 1993; Syamsi, 2010; Tohani, 2011; Utama, 2009).

PNPM Mandiri merupakan salah satu program pembangunan sosial ekonomi yang dicanangkan pemerintah untuk masyarakat pedesaan. Pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya dan salah satu program PNPM Mandiri yang sering dirancang dan dikembangkan dalam upaya pembangunan sosial adalah program simpan pinjam.

Sejak tahun 2007, Nagari Simalanggang merupakan salah satu nagari yang mendapatkan program PNPM Mandiri. PNPM-Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat yang telah dicanangkan

oleh Presiden Republik Indonesia melalui Departemen Pekerjaan Umum, yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada proses-proses pemberdayaan masyarakat. Nagari Simalanggang merupakan salah satu nagari di Kecamatan Payakumbuh, yang memiliki luas 490.718 Km², memiliki jumlah penduduk 6.405 jiwa, laki-laki 3.278 jiwa, perempuan 3.127 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 1.596 KK (Pemerintah Nagari Simalanggang, 2015).

Program Simpan Pinjam PNPM Mandiri ini memiliki anggota 50 orang dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda namun kegiatan simpan pinjam ini mampu berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh anggota. Berdasarkan wawancara peneliti pada 4 Maret 2015 dengan Jusnawan (2019) yang merupakan ketua dari program simpan pinjam mengungkapkan bahwa program simpan pinjam yang kami ikuti sangat membantu anggota untuk menjalankan berbagai usaha yang kemudian hari dapat menunjang perekonomian anggota. Disamping itu kami juga melakukan kegiatan pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu koperasi simpan pinjam yang ditujukan pada anggota. Menurut Widiyanti & Sunindhia (2003) koperasi simpan pinjam merupakan suatu usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara terus menerus untuk dipinjamkan kembali kepada para anggota dengan cara yang mudah, murah, cepat, tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Dengan adanya kegiatan simpan pinjam di Nagari Simalanggang ini anggota simpan pinjam dapat membuka lapangan pekerjaan dan menambah modal usaha bagi anggota yang bekerja sebagai pedagang dan untuk membeli kebutuhan pertanian bagi anggota yang bekerja sebagai petani. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh pada tanggal 4 Maret 2015 dari Wati (2019) anggota simpan pinjam, beliau mengungkapkan sebelumnya banyak anggota yang tidak bekerja, sekarang dengan adanya program simpan pinjam PNMP Mandiri anggota tersebut sudah bekerja sebagai pedagang, petani, dan sebagian anggota menggunakan pinjaman sebagai tambahan modal usahanya.

Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa kegiatan simpan pinjam sangatlah bermanfaat bagi anggota, lebih dari 50% anggota memiliki pekerjaan dengan menggunakan hasil pinjaman dan sebagai penambah modal usaha mereka serta ketersediaan modal yang memadai didalam program simpan pinjam ini. Keberadaan program simpan pinjam ini mendapat perhatian atau penilaian positif dari masyarakat setempat, dengan meninjau banyak anggota warga masyarakat yang bergabung, serta kontribusi anggota dalam modal/simpanan, pinjaman, dan pemahaman mereka dengan fungsi kegiatan simpan pinjam di duga keberhasilan kegiatan simpan pinjam dan partisipasi anggota yang tinggi tersebut tidak terlepas dari pengelolaan yang teratur yang di lakukan oleh program PNPM Mandiri.

Masalah penelitian ini adalah aktifnya kegiatan simpan pinjam Program PNPM Mandiri yang tidak terlepas dari pengelolaan dilihat dari aspek perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan, penilaian dan pengembangan yang tepat dari PNPM Mandiri di Nagari Simalanggang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota".

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif karena bertujuan menggambarkan Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Menurut Peserta Di Jorong Koto Nagari Simalanggang kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala keluarga/masyarakat yang mengikuti program simpan pinjam PNPM mandiri yang berjumlah 50 anggota peserta PNPM Mandiri. Teknik pengambilan sampelnya adalah dengan *cluster random sampling*. Cara pengambilannya di tarik 50 % dari jumlah populasi, jadi sampel di ambil 50% dari 50 anggota peserta PNPM Mandiri menjadi 25 orang anggota PNPM Mandiri tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai pengelolaan dalam program PNPM dalam penelitian ini adalah angket, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, dengan menggunakan skala likert yang diajukan secara tertulis kepada responden. Sumber data dalam penelitian ini adalah yang terdaftar sebagai anggota PNPM mandiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Perencanaan

Secara keseluruhan dapat dilihat secara rinci aspek jawaban responden memperlihatkan bahwa, pengelola membuat rumusan kegiatan rencana bersama peserta sebelum melakukan kegiatan (68%) menyatakan setuju. Dilihat dari pengelola merumuskan rencana sesuai dengan kebutuhan anggota peserta, (64%) menyatakan setuju. Demikian juga pengelola membuat uraian yang akan di bahas dalam pelaksanaan kegiatan, (68%) menyatakan setuju. Pengelola membentuk kelompok dengan persetujuan anggota peserta yang mengikuti kegiatan, (60%) menyatakan setuju. Pengelola menunjuk ketua kelompok dari masing-masing kelompok (72%). Dan pengelola bersama anggota merumuskan tujuan dari kegiatan PNPM secara sistematis, (64%) menyatakan setuju. Demikian juga pengelola bersama anggota merumuskan tujuan untuk kebutuhan anggota, (64%) yang menyatakan setuju. Pengelola bersama anggota membentuk struktur pengurusan dalam kegiatan PNPM, (60%) menyatakan setuju. Demikian pengelola menjadi ketua kepengurusan PNPM itu sendiri, (72%) yang menyatakan setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam Pengelolaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dalam aspek Perencanaan, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada Gambar 1.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek perencanaan. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 25%, anggota peserta yang menjawab setuju 66%, warga belajar yang menjawab kurang setuju 7.56% sedangkan warga belajar yang menjawab tidak setuju 1.33%. Jadi kesimpulannya 91% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek perencanaan menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 9% anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek perencanaan menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek perencanaan dengan 68.47% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengorganisasian

Secara keseluruhan dapat di gambarkan pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengorganisasian, beberapa anggota menyatakan dalam pernyataan bahwa kegiatan program PNPM Mandiri terstruktur dengan baik, (40%) responden menyatakan setuju. Lalu kegiatan program PNPM Mandiri berjalan dengan lancar sesuai dengan prosedur program kegiatan, (72%) responden menyatakan setuju. Selanjutnya masing-masing program PNPM Mandiri mempunyai struktur kepengurusan yang lengkap, (56%) responden menyatakan setuju. Kemudian yang terakhir Pengelola melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan jalur kegiatan masing-masing, (68%) responden menyatakan setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pengorganisasian, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada Gambar 2. di bawah ini.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pengorganisasian. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 17%, anggota peserta yang menjawab setuju 59%, anggota peserta yang menjawab kurang setuju 23% sedangkan anggota peserta yang menjawab tidak setuju 1%. Jadi kesimpulannya 76% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek pengorganisasian menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 24% anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pengorganisasian menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pengorganisasian dengan 76% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Penggerakan

Secara keseluruhan dapat di gambarkan bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek penggerakan, beberapa anggota menyatakan dalam pernyataan bahwa Adanya hubungan yang baik antara pengelola dengan anggota dalam menghasilkan umpan balik yang bermakna, (40%) responden menyatakan setuju. Lalu Adanya pembagian tugas untuk masing-masing pihak yang dapat dilakukan dengan baik, (80%) responden menyatakan setuju. Selanjutnya Adanya upaya pengelola dalam memotivasi anggotanya, (40%) responden menyatakan setuju. Adanya upaya pengelola dalam mengarahkan anggotanya untuk bertanggung jawab dengan baik, (84%) responden yang menyatakan setuju. Adanya upaya pengelola dalam pemberian penghargaan kepada anggota, (56%) responden yang menyatakan setuju. Adanya tujuan yang jelas untuk suatu kegiatan, (56%) responden yang menyataka setuju. Kemudian yang terakhir Kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan anggota, (76%) responden menyatakan setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pergerakan, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada Gambar 3. di bawah ini.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pergerakan. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 22.5%, anggota peserta yang menjawab setuju 63%, anggota peserta yang menjawab kurang setuju 14% sedangkan anggota peserta yang menjawab tidak setuju 0.5%. Jadi kesimpulannya 85.5% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek pergerakan menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 14.5% anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pergerakan menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pergerakan dengan 85.5% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengawasan

Secara keseluruhan dapat di gambarkan bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengawasan, beberapa anggota menyatakan dalam pernyataan bahwa Setiap kunjungan yang dilakukan pengelola selalu mendokumentasikan setiap perkembangan usaha anggotanya, (56%) responden menyatakan setuju. Pengelola memantau usaha yang dilakukan peserta, (64%) responden menyatakan setuju. Selanjutnya Setiap minggu pengelola melakukan kunjungan ke lapangan, (80%) responden menyatakan setuju. Bagi anggota yang usahanya meningkat diberikan penghargaan oleh pengelola (68%) responden yang menyatakan setuju. Pengelola memberikan pujian kepada peserta yang berpartisipasi, (68%) responden yang menyataka setuju. Peserta PNPM selalu tepat waktu dalam pembayaran, (64%) responden yang menyatakan setuju. Peserta yang sudah selesai meminjam, bisa meminjam kembali, (56%) respponden yang menyatakan setuju. Kemudian yang terakhir Peserta jujur dalam pelaksanaan kegiatan mengenai anggaran yang diberikan PNPM, (56%) responden menyatakan setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pergerakan, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada gambar 4. di bawah ini.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pengawasan. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 21%, anggota peserta yang menjawab setuju 63%, anggota peserta yang menjawab kurang setuju 64% sedangkan anggota peserta yang menjawab tidak setuju 0.5%. Jadi kesimpulannya 13% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek pengawasan menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 2% anggota peserta pengeloan PNPM Madiri dalam aspek pengawasan menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pengawasan dengan 85% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Penilaian

Secara keseluruhan dapat digambarkan bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek penilaian, beberapa anggota menyatakan dalam pernyataan bahwa Tujuan penilaian kegiatan PNPM sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan, (64%) responden menyatakan setuju. Lalu Tujuan penilaian program berfungsi sebagai pengarah kegiatan, (72%) responden menyatakan setuju. Selanjutnya Adanya upaya pengelola dalam memotivasi anggotanya, (40%) responden menyatakan setuju. Pengelola menilai bagaimana perkembangan usaha anggotanya, (56%) responden yang menyatakan setuju. Pengelola menilai hasil kerja anggota, (68%) responden yang menyatakan setuju. Pengelola menilai kegiatan yang dilakukan oleh peserta, (72%) responden yang menyataka setuju. Kemudian yang terakhir Pengelola menyerahkan laporan yang tertulis maupun lisan kepada pihak yang memerlukan, (40%) responden menyatakan setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek penilaian, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada Gambar 5. di bawah ini.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek penilaiann. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 20%, anggota peserta yang menjawab setuju 62%, anggota peserta yang menjawab kurang setuju 17.3% sedangkan anggota peserta yang menjawab tidak setuju 0.3%. Jadi kesimpulannya 82% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek penilaian menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 18% anggota peserta pengelolaan PNPM Madiri dalam aspek penilaian menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek penilaian dengan 82% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengembangan

Secara keseluruhan dapat di gambarkan bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengembangan, beberapa anggota menyatakan dalam pernyataan bahwa Pengelola bersama anggota memajukan program yang dilaksanakan bersama, (80%) responden yang menyatakan setuju. Kemudian yang terakhir pengelola bersama anggota mengupayakan peningkatan program untuk dilaksanakan, (44%) responden menyatakan sangat setuju.

Berikut rangkuman distribusi frekuensi dalam pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pengembangan, untuk lebih jelasnya lihat diagram pada Gambar 6. di bawah ini.

Diagram di atas menunjukkan bahwa rata-rata hasil persentase disimpulkan gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta dalam aspek pengembangan. Disini dapat kita lihat rata-rata anggota peserta yang menjawab sangat setuju 22%, anggota peserta yang menjawab setuju 60%, anggota peserta yang menjawab kurang setuju 18% sedangkan anggota peserta yang menjawab tidak setuju 0%. Jadi kesimpulannya 82% anggota peserta pengelolaan PMPN Mandiri dalam aspek pengembangan menjawab sangat setuju dan setuju. Sedangkan 18% anggota peserta pengeloan PNPM Madiri dalam aspek pengembangan menjawab kurang setuju dan tidak setuju. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anggota peserta pengelolaan PNPM Mandiri dalam aspek pengembangan dengan 82% yang menjawab sangat setuju dan setuju.

Pembahasan

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek perencanaan di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk katagori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM)

Mandiri dalam aspek perencanaan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu rencana yang dibuat dapat berjalan dengan baik yaitu: 1) sederhana jelas prioritasnya dan mudah dimengerti oleh para pelaksana yang mencakup semua kegiatan pokok, 2) disertai dengan rincian yang jelas tentang tata cara metode kerja, penggunaan biaya, waktu, pengawasan dan tujuan yang ingin dicapai, 3) tidak boleh terlepas dari pemikiran rencana, 4) luwes, member peluang untuk perbaikan ketika dilaksanakan, 5) harus didukung oleh segenap personil dalam organisasi. Perencanaan merupakan suatu proses sistematis melalui kegiatan penyusunan dan pengambilan keputusan tentang tindakan yang dilakukan setelah mempertimbangkan sumber-sumber yang telah tersedia guna mencapai tujuan yang ditetapkan.

Perencanaan adalah yang paling penting dalam sebuah manajemen. Seorang pengelola yang mengelola manajemen dalam lembaga akan merencanakan dan mengevaluasi setiap tindakan yang sudah dan yang belum ditindaklanjuti (Hindun, 2015; Rahmi, 2017). Perencanaan penting untuk menentukan secara keseluruhan tujuan lembaga dan upaya untuk memenuhi tujuan tersebut (Talibo, 2018). Pengelola selalu bertindak sebagai seseorang yang mencari alternatif dalam mencapai tujuan akhir, mencakup rencana jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tanpa perencanaan yang tepat dalam lembaga yang sedang berkembang bisa membuat lembaga tidak berjalan sesuai dengan jalurnya. Penyimpangan ini bisa berakibat pada ketidakteraturan hingga kebangkrutan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta di Jorong Koto Nagari Simalanggang kecamatan payakumbuh kabupaten lima puluh kota sudah dikatakan baik. Hal ini terlihat dari perencanaan yang dilakukan mulai dari perumusan rencana sampai dengan pembentukan kepengurusan yang dilakukan pengelola bersama anggota peserta PNPM Mandiri tersebut.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengorganisasian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengorganisasian di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk kategori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengorganisasian sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Pengorganisasian adalah aktivitas menetapkan hubungan antara manusia dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan aktivitas melayani proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian juga melakukan tindakan mengesahkan hubungan. Kelakuan yang efektif antara orang-orang sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien sehingga memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu.

Adapun langkah-langkah pengorganisasian menurut Burhanuddin (1994) adalah: 1) pembeagian dan pengelompokan yang harus dilakukan dan menegaskannya pada individu tertentu, kelompok-kelompok dan departemen, 2) pembagian aktivitas menurut level kekuasaan dan tanggung jawab, 3) penggunaan koordinasi kegiatan individu dan kelompok, dan 4) pengaturan hubungan kerja antara anggota dan organisasi. Pengorganisasian pada umumnya dilakukan dengan memilah-milah dan merinci kegiatan ke dalam tugas-tugas pekerjaan yang sederhana dan rutinitas tugas pekerjaan itu dibagi menjadi kelompok-kelompok yang mana tiap kelompok dipimpin oleh seorang pemimpin.

Sejalan dengan penjelasan diatas tersebut data penelitian yang ditemukan mengenai gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari pengelolaan program yang dilaksanakan dengan baik oleh pengelola PNPM Mandiri sudah memadai. Tujuan pengorganisasian adalah untuk mempermudah pengelola melakukan

pengawasan yang lebih efektif dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang sudah dibagi menjadi lebih efisien. Pengorganisasian secara lebih gampang dapat dilaksanakan dengan menentukan apa tugas yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana harus dikerjakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai tujuan melalui proses yang lebih terstruktur atau terorganisasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikatakan baik. Hal ini terlihat dari struktur kegiatan yang dilakukan pengelola tersebut.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Perencanaan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pergerakan di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk kategori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pergerakan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dalam aspek pergerakan ini memberikan dorongan yang ada pada diri seseorang sering berwujud kebutuhan (*needs*), keinginan (*willingness*), rangsangan (*drive*), dan kata hati disertai dengan dorongan suatu tujuan. Dorongan inipun pada dasarnya akan mempengaruhi tingkah laku seseorang dan menjadi alasan tentang mengapa orang itu melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan. Dorongan adalah kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang yang menggerakkan tingkah laku orang itu untuk dan dalam upaya mencapai tujuan. Dengan demikian, dorongan akan menimbulkan kegiatan yang bertujuan dan akan mempengaruhi tingkah laku seseorang yang memiliki dorongan itu.

Sejalan dengan Hulse, Staton dalam Sudjana (2013) mengemukakan bahwa “Dorongan itu berada dalam diri seseorang”. Motif adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, dan merupakan daya (*inner power*) penggerak dari dalam diri untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk menumbuhkan dorongan yang ada dalam diri seseorang sehingga menjadi tingkah laku. Maka orang itu perlu memahami dua hal. *Pertama*, kegiatan apa yang akan dilakukan. Dalam hubungan ini cara-cara untuk melaksanakan kegiatan itu. *Kedua*, mengapa ia perlu melakukan kegiatan itu. Ia perlu memahami pentingnya tujuan yang akan dicapai, baik yang berkaitan dengan kepentingan dirinya maupun yang berhubungan dengan kepentingan organisasi atau lembaga dan lingkungannya. Singkatnya, dorongan menjadi alasan yang kuat bagi tingkah laku seseorang dalam kegiatan atau tugas yang akan dilakukan dan cara melaksanakannya, serta memahami alasan mengapa kegiatan atau tugas itu harus atau perlu dilakukan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima puluh Kota sudah dikatakan baik, terlihat dari pergerakan yang diberikan oleh pengelola dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada anggota peserta PNPM Mandiri tersebut.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengawasan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengawasan di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk kategori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengawasan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dalam suatu organisasi fungsi pengawasan sangat dibutuhkan, dengan pengawasan yang baik dapat mencegah timbulnya penyimpangan dan menjamin bahwa pelaksanaan dari kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Pengawasan adalah proses pengamatan terhadap

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk mengetahui dan menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan adalah upaya memantau penampilan para pelaksana program dan upaya untuk memperbaiki program kegiatan. Pengawasan adalah aktivitas yang berkaitan dengan penilaian terhadap kegiatan yang sedang berlangsung peraturan-peraturan yang sedang dan harus dilaksanakan setiap orang yang terlibat dalam organisasi, kelemahan-kelemahan pelaksanaan dan cara-cara yang digunakan untuk mengatasi kelemahan tersebut (Ferdian, 2015; Purnamasari, 2016; Winardi, 2000).

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai gambaran pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikatakan berjalan dengan baik, terlihat dari evaluasi kinerja pengelola yang dilakukan.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Penilaian

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek penilaian di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk kategori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek penilaian sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Evaluasi merupakan alat untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi merupakan alat untuk mengukur pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Evaluasi adalah suatu proses yang berlangsung secara kontiniu yang dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah berlangsungnya suatu proses pembelajaran. Kegiatan pengevaluasi diarahkan untuk menyajikan informasi mengenai program. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengevaluasi adalah suatu alat ukur kegiatan dengan tujuan masing-masing, apakah sudah dapat direalisasikan atau tidak. Evaluasi adalah pengukuran dan pembandingan hasil-hasil yang nyatanya dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai". Pengevaluasian yang sifatnya tuntas hanya bisa dilakukan kalau satu tahap tertentu benar-benar telah terlampaui seluruhnya setelah manajemen berhenti sejenak dan melihat apa yang nyata-nyata dicapai dibandingkan ditetapkan, rencana dan program kerja yang telah disusun, tipe organisasi yang telah dipilih, system pelaksanaan yang digunakan dan pengawasan yang telah dilakukan. Pada waktu berhenti sejenak itulah evaluasi dilakukan.

Ada beberapa tujuan pengevaluasi menurut Anderson dalam Sudjana (2013) yang merumuskan tujuan pengevaluasian sebagai berikut: 1) Memberikan masukan untuk perencanaan program, 2) Memberikan masukan untuk keputusan melanjutkan, memperluas, menghentikan suatu program, 3) Memberikan informasi tentang pendukung dan penghambat suatu program, 4) Memberikan masukan untuk memahami landasai keilmuan mengevaluasi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian yang mengenai gambaran pengelolaan program pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri menurut peserta di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikatakan baik, terlihat dari tujuan, aspek dan tindak lanjut evaluasi yang dilakukan oleh pengelola kepada anggota peserta.

Gambaran Pengelolaan dari Aspek Pengembangan

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri menurut peserta dilihat dari aspek pengembangan di Jorong Koto Nagari Simalanggang termasuk kategori baik. Artinya pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri dalam aspek pengembangan sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Menurut Morris dalam Rahmat (2018) mengatakan pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu yang lebih lengkap, lebih besar atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau yang lebih sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian

tersebut maka, pengembangan dalam manajemen pendidikan nonformal, dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ke tingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks.

Pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu yang lebih lengkap, lebih besar atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau yang lebih sederhana kepada tahapan perubahan yang lebih kompleks. Berdasarkan pengertian tersebut maka, pengembangan dalam manajemen pendidikan nonformal, dapat diartikan sebagai upaya memajukan program pendidikan ke tingkat program yang lebih sempurna, lebih luas, dan lebih kompleks.

Pentingnya pengembangan yang ditarik dari hasil penilaian didasarkan atas dua alasan pokok. Pertama, sesuai dengan azas pendidikan sepanjang hayat dan perilaku belajar sepanjang hayat, maka program pendidikan nonformal tidak merupakan kegiatan ssekali tindak atau sekali selesai. Berdasarkan azas tersebut, program dilaksanakan secara berkelanjutan. Artinya, suatu program yang telah diperoleh yang telah selesai dilaksanakan apabila dianggap penting berdasarkan hasil penilaian, perlu dilanjutkan dan ditingkatkan sesuai dengan pengembangan tuntutan kebutuhan anggota, kebutuhan lembaga, kebutuhan masyarakat, serta perubahan yang terjadi dalam lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian gambaran pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) mandiri menurut peserta di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Pulu Kota sudah dikatakan baik terlihat dari pengelola bisa memajukan dan meningkatkan suatu program yang dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengelolaan program nasional pemberdayaan masyarakat menurut peserta di Jorong Koto Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Pulu Kota peroleh kesimpulan bahwa dari aspek perencanaan, aspek pengorganisasian, aspek penggerakan, aspek pengawasan, aspek penilaian serta aspek pengembangan berjalan dengan baik dan lancar.

REFERENSI

- Akbar, M. F., Suprpto, S., & Surati, S. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Jatimulya Kabupaten Boalemo. *Publik: (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 6(2), 135–142. <https://doi.org/10.31314/pjia.6.2.135-142.2017>
- Burhanuddin. (1994). *Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Guru di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ferdian, M. E. (2015). *Pengaruh Pengawasan terhadap Akuntabilitas Penyaluran Dana PNPM Mandiri di Kecamatan Simeulue Tengah Kabupaten Simeulue*. Universitas Terbuka. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/6905/>
- Fitriani, F., & Rusli, Z. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1). Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/2320/2262>
- Gazali, H., & Kadir, A. G. (2013). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Desa Salumaka Kabupaten Mamasa. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 117–122. Retrieved from <http://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/download/1271/pdf>
- Hindun, H. (2015). *Perencanaan Strategis dan Prilaku Manajerial Lembaga-Lembaga Pendidikan*. Al-

- Fikrah: Jurnal Kependidikan Islam IAIN Sulthan Thaha Saifuddin*, 13(1), 112–128. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/56645-ID-perencanaan-strategis-dan-prilaku-manaje.pdf>
- Hutabarat, R. B., & Sujianto, S. (2016). Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMD) di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JOM FISIP*, 3(2), 1–10. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/114957-ID-pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaa.pdf>
- Jenawi, B. (2016). Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kabupaten Bintang (Studi Kampung Jeropet, Desa Teluk Bakau, dan Desa Malang Rapat). *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1(21), 209–228. Retrieved from <http://e-journal.upstegal.ac.id/index.php/JIP/article/view/11/pdf>
- Jusnawan. (2019). *Wawancara*. Lima Puluh Kota.
- Kolondam, G. S., Ruru, J. M., & Londa, V. Y. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ranotana Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(29). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/1293-ID-efektivitas-pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaan-masyarakat-mandiri-perkota.pdf>
- Lapian, M. T., & Mamentu, M. (2015). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Ranotana Kota Manado. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2(2), 44–52. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/108419-ID-pelaksanaan-program-nasional-pemberdayaa.pdf>
- Nugroho, W. A., & Santosa, R. (2013). Efektivitas Program PNPM Mandiri Perkotaan Bidang Pembangunan Infrastruktur untuk Menumbuhkan Partisipasi Swadaya Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Teknik Sipil KERN*, 3(2), 79–84. Retrieved from <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/kern/article/view/1340>
- Paudi, N. (2015). *Pemberdayaan Perempuan melalui Program Ekonomi Bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan Desa Luhu Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo. Retrieved from <http://repository.ung.ac.id/skripsi/show/121411004/pemberdayaan-perempuan-melalui-program-ekonomi-bergulir-di-pnpm-mandiri-perkotaan-desa-luhu-kecamatan-telaga-kabupaten-gorontalo.html#>
- Pemerintah Nagari Simalanggang. (2015). *Monografi Nagari Simalanggang*. Lima Puluh Kota: Pemerintah Nagari Simalanggang.
- Prihartini Budi Astuti. (2014). Efektifitas dan Pengaruh PNPM Mandiri Perdesaan, Alokasi Dana Desa, Pendapatan Asli Daerah dan Jumlah Penduduk terhadap Kepala Keluarga Miskin di Kabupaten Kebumen 2009-2011. *Eko Regional FEB UNSOUED*, 9(2), 89–101. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/266632-efektivitas-dan-pengaruh-pnpm-mandiri-pe-4fb12b31.pdf>
- Purnamasari, L. (2016). *Efektivitas Pengawasan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Retrieved from <http://repository.fisip-untirta.ac.id/709/>
- Purnomo, A. T. (2013). *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Melalui Program PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Sekaran Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*. Universitas Negeri Semarang. Retrieved from Universitas Negeri Semarang
- Putra, I. G. P., & Budhi, M. K. S. (2015). Efektivitas dan Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga Sasaran di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 4(3), 183–196. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/EEB/article/view/12357>
- Rahmat, A. (2018). *Manajemen Pemberdayaan pada Pendidikan Nonformal*. Gorontalo: Ideas Publishing. Retrieved from

- http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah/2221/Abdul_Rahmat___Buku_Manajemen_Pemberdayaan_Pada_Pendidikan_Nonformal.pdf
- Rahmi, S. (2017). Perencanaan SDM Melalui Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan. *Jurnal Intelektualita*, 5(1), 1689–1699. Retrieved from <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/intel/article/download/4360/2896>
- Sigalingging, A. H., & Warjio, W. (2014). Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kasus pada Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 116–145. <https://doi.org/10.31289/jap.v4i2.1383>
- Sihite, W. R., & Zakaria, Z. (2017). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa pada Program Gerbang Swara. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 9(1), 28–38. <https://doi.org/10.32734/politeia.v11i2.1072>
- Sitonda, R., Razak, R. R., & Tuwu, L. (2018). Konsep Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Daerah. In *Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah „Aisyiyah (APPPTMA)* (pp. 172–193). Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Retrieved from <http://asosiasipascaptm.or.id/index.php/publikasi/prosiding-konferensi-nasional-appptma-ke-8>. Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA)
- Sudarsono, F. (1993). Peran Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Tertinggal dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan, Kemelaratan, Kebodohan, Kemalasan dan Kepasrahan pada Situasi yang tidak Menguntungkan bagi Warganya. *Diklus: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 1(1), 17–22. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/diklus/article/download/6000/5187>
- Sudjana, N. (2013). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sumaryadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Susetiawan, S., Mulyono, D., & Roniardian, M. Y. (2018). Penguatan Peran Warga Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Hasil Pembangunan Desa. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 109–118. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27512>
- Swedianti, K. (2011). *Partisipasi Masyarakat dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Kasus Implementasi Program Ekonomi Bergulir PNPM-MP di Desa Cimanggu I, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor)*. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <https://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/49975/i11ksw.pdf?sequence=1>
- Syamsi, I. (2010). Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pemberdaya dalam Masyarakat. *Diklus*, 14(1), 66–76. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/259971-dampak-pendidikan-kewirausahaan-masyarakat-8d2f0e2a.pdf>
- Talibo, I. W. (2018). Fungsi Manajemen dalam Perencanaan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 7(1). <https://doi.org/10.30984/jii.v7i1.606>
- Tim Pengendali PNPM Mandiri. (2007). *Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*. Jakarta: PNPM Mandiri. Retrieved from [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/107376-\[_Konten_\]Konten C7180.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/107376-[_Konten_]Konten C7180.pdf)
- Tohani, E. (2011). Pendidikan Nonformal dan Pengurangan Kemiskinan di Pedesaan. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(2), 385–398. <https://doi.org/10.21580/ws.2011.19.2.163>
- Ustama, D. D. (2009). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1–12. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/download/417/297>
- Wati. (2019). *Wawancara*. Lima Puluh Kota.
- Widiyanti, N., & Sunindhia, Y. W. (2003). *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Adi Mahasatya.
- Winardi. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Manajemen*. Bandung: Alumi.